

DIFFERENSIALLANMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GESTATSION JARAYON VA PERINATAL ASORATLAR TAHLILI

Yunusova Zarnigor Maksadovna

Samarqand davlat tubbiyot universiteti,

1-son Akusherlik va ginekologiya kafedrasida assistent

Samarqand, O'zbekiston

Tel: +998 97 922 69 20; E-mail: Zarnigoroy.1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204781>

Tadqiqotning maqsadi: Differensiellanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi fonida homiladorlik jarayonining klinik kechishini baholash, ushbu holatning ona organizmi va homila rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini aniqlash hamda yuzaga keladigan akusherlik va perinatal asoratlarning asosiy omillarini tahlil qilishdan iborat.

Material va usullar: Tadqiqot 2020–2025 yillarda Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida klinik bazasida olib borildi. Tadqiqot kuzatuvga asoslangan klinik-analitik xarakterga ega bo'lib, unda 19–39 yoshdagi differensiellanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi tashxisi qo'yilgan 72 nafar homilador ayol ishtirok etdi. DBTD tashxisi klinik-fenotipik belgilar, irsiy anamnez, somatik holat hamda laborator va instrumental tekshiruvlar majmuasi asosida tasdiqlandi. Barcha bemorlarda umumiy klinik ko'rik, arterial bosim va tana massasi indeksini baholash, umumiy va biokimyoviy qon tahlillari, gemostaz tizimi ko'rsatkichlari hamda elektrolit muvozanati o'rganildi. Homila va platsenta funksional holatini aniqlash maqsadida ultratovush tekshiruvlari, dopplerometriya va kardiokografiya usullari qo'llanildi. Biriktiruvchi to'qima holatini baholash uchun kollagen almashinuvi bilan bog'liq laborator markerlar tahlil qilindi. Tug'ruq jarayonida bachadon bo'yni yetilishi, tug'ruq faoliyatining xarakteri, yumshoq to'qimalar shikastlanishlari, qon yo'qotish hajmi hamda perinatal natijalar standartlashtirilgan kuzatuv varaqalariga qayd etildi. Profilaktik va davolovchi yondashuvlarning samaradorligi individual davo dasturlarini qo'llash natijalari asosida baholandi. Olingan ma'lumotlar klinik-statistik tahlil usullari yordamida umumlashtirilib, DBTD fonida homiladorlik va tug'ruq jarayonining asosiy klinik xususiyatlari aniqlandi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, differensiellanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi bilan kechuvchi homiladorliklarda akusherlik asoratlari sezilarli darajada yuqori qayd etildi. Homilador ayollarning katta qismida erta va kech gestatsion toksikoz belgilari, temir tanqisligi anemiyasi hamda platsenta funksional yetishmovchilik aniqlangan. Instrumental tekshiruvlar homilada surunkali gipoksiya belgilari, o'sishdan orqada qolish holatlari va amniotik suyuqlik miqdorining me'yoridan chetlanishini ko'rsatdi. Tug'ruq jarayonida bachadon bo'yni yetishmovchiligi, tug'ruq faoliyatining sustligi hamda yumshoq to'qimalar shikastlanishiga moyillik ko'proq uchradi. Profilaktik va individual yondashuvlar qo'llanilgan holatlarda tug'ruq asoratlari chastotasining kamayishi, ona va homila holatining nisbatan barqarorlashuvi kuzatildi, bu esa DBTD bilan kechuvchi homiladorliklarda erta monitoring va kompleks davolash muhimligini tasdiqladi. Xulosa: O'tkazilgan tadqiqot natijalari differensiellanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi fonida kechuvchi homiladorlik yuqori akusherlik va perinatal xavf guruhi ekanligini ko'rsatdi. DBTD bilan og'rigan homilador ayollarda gestatsion asoratlari, platsenta funksional yetishmovchilik,

homila gipoksiyasi hamda tugʻruq jarayonida yumshoq toʻqimalar shikastlanishiga moyillik koʻproq uchrashi aniqlandi. Biriktiruvchi toʻqima strukturaviy yetishmovchiligi homiladorlik va tugʻruq jarayonining fiziologik moslashuv mexanizmlarini izdan chiqarib, noqulay klinik natijalarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, DBTD tashxisi qoʻyilgan homilador ayollarni erta aniqlash, ularni individual nazorat ostiga olish hamda kompleks profilaktik va davolovchi yondashuvlarni qoʻllash ona va homila uchun salbiy oqibatlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari DBTD holatlarida reproduktiv salomatlikni yaxshilash va tugʻruq jarayonini xavfsiz olib borish uchun multidisiplinar yondashuv zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.